
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 314.15:325

DOI 10.5281/zenodo.18505355

Научная статья

МИГРАЦИЯ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В РОССИЮ: УГРОЗЫ, ПРИЧИНЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

MIGRATION FROM CENTRAL ASIA TO RUSSIA: THREATS, CAUSES, PROSPECTS

КОНЫШЕВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ,

*Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ.*

KONYSHEV OLEG MIKHAILOVICH,

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration.

Статья посвящена анализу миграции населения из стран Центральной Азии в Россию как одного из ключевых социальных процессов постсоветского пространства. Рассматриваются структурные причины миграции, включая экономические, демографические, историко-культурные и институциональные факторы. Особое внимание уделяется оценке угроз и вызовов, связанных с миграцией, в том числе социальным напряжением, теневой занятостью, рисками радикализации и перегрузкой социальной инфраструктуры. Вместе с тем, исследуется позитивный потенциал миграции, выражающийся в восполнении дефицита рабочей силы, демографической поддержке и укреплении гуманитарного влияния России в регионе. На основе проведенного анализа предлагается система мер, направленных на эффективное регулирование миграционных потоков, интеграцию мигрантов в российское общество и минимизацию рисков, включая цифровизацию контроля, развитие адаптационных программ и международное сотрудничество.

The article is dedicated to a comprehensive analysis of migration from Central Asian countries to Russia as one of the key social processes in the post-Soviet space. It examines the structural causes of migration, including economic, demographic, historical-cultural, and institutional factors. Particular attention is paid to assessing the threats and challenges associated with migration, such as social tension, informal employment, risks of radicalization, and the overloading of social infrastructure. At the same time, the positive potential of migration is explored, manifested in replenishing labor shortages, providing demographic support, and strengthening Russia's humanitarian influence in the region. Based on the conducted analysis, a system of measures is proposed aimed at effectively regulating migration flows, integrating migrants into Russian society, and minimizing risks, including the digitalization of control, the development of adaptation programs, and international cooperation.

Ключевые слова: миграция, Центральная Азия, Россия, трудовые мигранты, демография, рынок труда, интеграция, экстремизм, миграционная политика, социальная адаптация, национальная безопасность.

Key words: *migration, Central Asia, Russia, labor migrants, demography, labor market, integration, extremism, migration policy, social adaptation, national security.*

Миграция населения из стран Центральной Азии в Россию представляет собой одно из наиболее значимых и масштабных явлений постсоветского пространства. Уже на протяжении нескольких десятилетий Российская Федерация остается основным направлением въезда трудовых мигрантов из республик Средней Азии, таких как Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан и Туркменистан. Актуальность данной темы обусловлена огромными масштабами миграционных потоков и их влиянием на все сферы жизни принимающего государства — от экономики и демографии до социальной стабильности и межгосударственных отношений. По данным на 2024 год, на территории России проживают около 4 миллионов граждан стран Центральной Азии, причем абсолютное большинство трудовых мигрантов (до 90 %) приезжают всего из трех республик — Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Эти мигранты восполняют дефицит рабочей силы в ряде отраслей российской экономики, но одновременно их массовый приток порождает и комплекс проблем, вызывающих острые дискуссии в обществе и органах власти.

Цель настоящей статьи — провести всесторонний анализ проблемы среднеазиатской миграции в России, выявив ее основные причины, оценив возникающие угрозы и потенциальные выгоды, а также разработав обоснованные пути решения имеющихся проблем.

Факторы, побуждающие жителей Средней Азии искать работу и лучшую жизнь в России, имеют многоплановый характер. Можно выделить несколько основных предпосылок миграции. На первом месте стоят экономические мотивы [10, с. 206–218]. В государствах региона наблюдаются низкий уровень промышленного развития и ограниченные возможности трудоустройства, особенно в сельской местности и моноотраслевых экономиках. Высокая безработица и низкая заработная плата «выталкивают» рабочую силу за рубеж. Одновременно привлекающими факторами выступают сравнительно высокие заработки и более высокий уровень жизни в России, а также постоянный спрос на рабочие руки во многих отраслях российской экономики — от строительства и ЖКХ до сельского хозяйства и услуг. Российский рынок труда существенно более ёмкий и диверсифицированный, чем рынки труда среднеазиатских стран, что создает для мигрантов возможность повысить свои доходы в разы по сравнению с родиной [6, с. 82–90].

Важно отметить и социально-демографические факторы. Страны Центральной Азии характеризуются быстрым ростом населения и высокой долей молодежи в структуре общества. Например, ежегодный прирост численности трудоспособного населения в Узбекистане и Таджикистане приводит к тому, что внутренние рынки труда не успевают создавать достаточное количество рабочих мест. В результате избыток рабочей силы вынужден искать применение за пределами родных стран. Трудовая миграция становится своего рода «предохранительным клапаном» для социально-демографической ситуации, снижая уровень скрытой безработицы и социального напряжения в странах исхода. Одновременно она позволяет самим мигрантам и их семьям улучшить благосостояние за счёт денежных переводов.

Существенную роль играют и историко-культурные предпосылки миграции. Российская Федерация и страны Средней Азии имеют общую историческую основу, уходящую корнями в советский период, когда экономические и гуманитарные связи были чрезвычайно тесными. Русский язык до сих пор широко распространён в регионе, являясь языком межнационального общения и образования. Значительная часть населения центральноазиатских республик владеет русским, что облегчает адаптацию мигрантов в российском обществе и на рабочем месте. Культурная близость, наличие диаспор и сообществ земляков в крупнейших городах России также снижают психологические барьеры переселения. Можно сказать, что мигрантов из Средней Азии привлекает не только заработок, но и относительная знакомость

российской культурной и правовой среды, перспективы получить образование для детей или постоянное место жительства в стране со схожими ценностями.

Наконец, следует назвать геополитические и институциональные факторы, облегчающие миграцию. Между Россией и большинством постсоветских государств, включая республики Центральной Азии, действует безвизовый режим, существенно упрощающий пересечение границ для граждан этих стран. Кроме того, российское законодательство предусматривает облегчённые процедуры получения вида на жительство и гражданства для выходцев из бывшего СССР, носителей русского языка и участников государственной программы добровольного переселения соотечественников. Многие мигранты пользуются этими возможностями, рассматривая работу в России как ступень к последующему обретению статуса постоянного жителя или гражданина РФ. Со своей стороны, правительства самих центральноазиатских стран негласно поддерживают экспорт рабочей силы, поскольку денежные переводы мигрантов являются критически важным источником доходов для их национальных экономик. Так, в Таджикистане объём переводов из России на родину составляет до 30–40 % ВВП, а в Кыргызстане и Узбекистане превышает 20 % ВВП. За счёт мигрантов снижается нагрузка на местные рынки труда, и одновременно приток валютных поступлений поддерживает социально-экономическую стабильность в регионе. Таким образом, сочетание экономических, демографических, культурных и политических факторов формирует мощный миграционный поток из Средней Азии в Россию, который носит в значительной степени устойчивый и взаимовыгодный характер: Россия получает необходимые трудовые ресурсы, а страны-доноры — финансовые поступления и разрядку внутренней занятости.

Масштабные миграционные потоки из Центральной Азии, при всей их объективной обусловленности и экономической выгоде, сопряжены с серьёзными вызовами для России. Стремительное увеличение численности иностранной рабочей силы выявляет ряд социальных, экономических, политических и правовых проблем в принимающем обществе. Эти проблемы часто рассматриваются как потенциальные угрозы национальной безопасности, общественному порядку и устойчивому развитию страны. Для комплексного анализа следует последовательно выделить ключевые негативные аспекты миграции — социальные напряжения, экономические издержки, политико-правовые риски — и оценить их масштаб.

Во-первых, социальные проблемы и риски связаны с интеграцией большого числа мигрантов в российское общество. Столкновение различающихся культур и обычаев нередко приводит к взаимному отчуждению: в городах возникают этнические анклавные группы из мигрантов, слабо взаимодействующие с местным населением. Трудности языковой адаптации также имеют место, особенно среди молодого поколения мигрантов, не изучавших русский язык в достаточном объёме. Недостаточная социализация и языковой барьер препятствуют полноценной интеграции, что может вести к изоляции приезжих общин. Кроме того, наблюдается рост ксенофобских настроений и бытового национализма среди части российского населения, воспринимающего иностранных рабочих как угрозу своему укладу жизни [5, с. 436–458]. В СМИ и социальных сетях широко освещаются правонарушения с участием мигрантов, создавая образ «криминализации» миграционной среды. Хотя объективно доля иностранных граждан в структуре преступности невелика (по различным данным, порядка 3–5 % от всех зарегистрированных преступлений в стране), каждая резонансная трагедия или конфликт (будь то бытовое преступление или драка с участием приезжих) вызывает всплеск общественного негатива. В результате усиливается социальная напряженность, растёт недоверие между местными жителями и мигрантами, что в крайних случаях выливается в открытые межэтнические конфликты. Следовательно, недостаточная интеграция мигрантов порождает риски разобщённости общества, усиления предрассудков и нарушений общественного порядка.

Во-вторых, имеются экономические проблемы и издержки, связанные с приемом значительного числа мигрантов. С одной стороны, мигранты занимают вакантные ниши на рынке труда, однако часть населения опасается конкуренции за рабочие места, особенно в период экономических затруднений. Существует распространенное мнение, что приток дешевой рабочей силы может приводить к снижению зарплат в низкоквалифицированных секторах и вытеснению местных работников. Кроме того, присутствие большого числа иностранных трудовых ресурсов требует затрат на инфраструктуру и социальные услуги. В мегаполисах растет нагрузка на жилищно-коммунальное хозяйство, общественный транспорт, системы образования и здравоохранения, если мигранты приезжают семьями. При отсутствии достаточного планирования это может приводить к перегрузке детских садов, школ и поликлиник в районах компактного проживания приезжих. Отдельный вопрос — утечка финансовых ресурсов: значительная доля заработанных мигрантами средств переводится ими за рубеж к семьям. Ежегодный объем денежных переводов из России в страны Центральной Азии исчисляется миллиардами долларов, что означает отток этой денежной массы из российской экономики. Хотя эти средства изначально заработаны трудом мигрантов, их вывоз за границу может рассматриваться как упущенный потенциал инвестиций и потребления внутри страны. Еще одна проблема — теневой сектор занятости: не все работодатели официально оформляют иностранных рабочих, чтобы сэкономить на налогах и социальных взносах. В результате бюджет недополучает существенные средства, формируется нелегальный рынок труда с пониженной оплатой и отсутствием социальных гарантий. Это не только ущемляет права самих мигрантов, но и создает недобросовестную конкуренцию по отношению к работодателям, соблюдающим закон. Таким образом, экономический эффект миграции двоякий: наряду с положительным вкладом в производство существуют и негативные последствия в виде перераспределения доходов и дополнительных нагрузок на государственные институты.

В-третьих, миграция несет политические и правовые риски. Рост численности мигрантов становится фактором внутренней политики: тема миграции активно эксплуатируется в общественно-политическом дискурсе [2, с. 58–65]. Популистские и националистические силы нередко разжигают антииммигрантские настроения, требуя «закрыть границы» или ввести визовый режим. Это может подрывать атмосферу межнационального мира, которая традиционно поддерживалась в многонациональной России. Помимо того, существуют опасения угроз безопасности: силовые структуры указывают на случаи вовлечения выходцев из Центральной Азии в деятельность экстремистских и террористических организаций. Известны эпизоды террористических актов и проявлений радикального исламизма, в которых фигурировали выходцы из данного региона, что усилило внимание правоохранительных органов к мигрантским общинам [3, с. 103–108]. После громких инцидентов, например теракта в Москве в 2023 году, последовали ужесточения контроля: выборочные проверки, рейды, депортации нарушителей. Однако подобные меры, если они проводятся без разбора, ведут и к негативным последствиям — росту тревожности среди добросовестных мигрантов, конфликтам с правоохранителями и даже дипломатическим трениям с странами происхождения. Так, избыточно жесткие кампании против трудовых мигрантов могут осложнять отношения России с ее центральноазиатскими партнерами, когда последние вступаются за права своих граждан. Правовой аспект проблемы включает также незаконную миграцию: по оценкам МВД, около 8–10 % иностранных граждан в стране находятся без должного статуса, нарушая миграционное законодательство. Это создает почву для коррупции (например, взятки за фиктивную регистрацию или сокрытие нарушений) и подрывает принцип неотвратимости наказания. Не все механизмы миграционного контроля в России до последнего времени были эффективны: имели место лазейки в системе регистрации, злоупотребления при выдаче патентов на работу, функционирование полукриминальных посредников, предоставляющих

мигрантам нелегальные услуги. Совокупность этих политико-правовых проблем свидетельствует о том, что вопрос миграции из Средней Азии затрагивает основы внутренней стабильности и требует взвешенной государственной реакции. Без адекватного регулирования есть риск обострения межэтнических конфликтов, роста преступности и радикализации части мигрантской молодежи, что представляет прямую угрозу безопасности [7, с. 243–255].

Помимо проблем, миграция из Средней Азии несет и значительные потенциальные выгоды для России, а при надлежащем управлении способна стать ресурсом развития. Прежде всего, речь идет о пополнении трудовых ресурсов и поддержке экономики. Иностранные работники занимают вакансии, которые сложно заполнить силами местного населения, особенно на низкооплачиваемых или физически тяжелых работах. Для российской экономики, испытывающей дефицит рабочих рук (по оценкам экспертов, нехватка кадров в последние годы достигала порядка 4–5 миллионов человек), мигранты стали необходимым дополнением. Они обеспечивают бесперебойную работустроек, жилищно-коммунального хозяйства, сферы услуг, торговли и сельского хозяйства. Многие инфраструктурные проекты и городской сервис были бы затруднены без участия приезжих работников. Таким образом, мигранты вносят весомый вклад в ВВП страны, выполняя трудовые функции, от которых зависит комфорт и развитие городов и регионов.

Важен и демографический аспект. Россия уже длительное время сталкивается с неблагоприятными демографическими тенденциями – снижением рождаемости и старением населения. Естественная убыль населения создает риск сокращения численности трудоспособных граждан. На этом фоне иммиграция частично компенсирует демографические потери. Ежегодно сотни тысяч выходцев из других республик получают разрешение на временное проживание, вид на жительство или гражданство Российской Федерации, таким образом вливаясь в постоянное население страны. Мигранты, как правило, моложе по возрасту, нередко создают семьи и заводят детей уже на российской территории, что позитивно влияет на показатели рождаемости [8, с. 43–46]. Вклад миграции в поддержание численности населения признан на государственном уровне: без притока населения извне трудно удержать баланс при двукратном преобладании смертности над рождаемостью, фиксируемом в последние годы. Иначе говоря, мигранты помогают частично решить проблему демографического спада, привнося молодой человеческий капитал, трудовой потенциал и даже определенное этнокультурное разнообразие, исторически присущее российскому обществу [9, с. 243–259].

Наконец, значимы гуманитарные и геополитические перспективы, связанные с миграцией. Массовое присутствие уроженцев Центральной Азии в России объективно расширяет сферу влияния российской культуры и языка. Миллионы граждан этих республик регулярно проживают и работают в российской среде, впитывая ее нормы и ценности, а часть возвращается на родину, сохраняя прочные связи с Россией. Это означает укрепление позиций русского языка как языка делового общения и повышение привлекательности российского образовательного и информационного пространства для соседних стран. Феномен трудовой миграции фактически поддерживает интеграцию постсоветского пространства: формируется единое социально-экономическое и цивилизационное пространство, где Россия выступает ядром притяжения. Приезжая на работу, мигранты становятся своего рода «народными дипломатами» — носителями положительного опыта взаимодействия с российским обществом, что в долгосрочной перспективе способствует межгосударственному взаимопониманию. Кроме того, трудовая миграция усиливает гуманитарное присутствие России в Центральной Азии: сотрудничество в сфере трудоустройства постепенно облекается в институциональные формы (например, в рамках Евразийского экономического союза, участниками которого являются Казахстан и Кыргызстан, предусматривается свободное перемещение рабочей силы). Таким образом, миграция работает как инструмент «мягкой силы», связывая экономики и общества стран региона с Россией и укрепляя ее роль лидера в Евразии. В перспективе, при

цивилизованном подходе к регулированию миграционных процессов, можно извлечь еще больше положительных эффектов — от компенсации внутреннего дефицита трудовых ресурсов до формирования лояльных сообществ новых граждан, интегрированных в российское многонациональное государство.

Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что для минимизации рисков и раскрытия позитивного потенциала миграции необходим комплекс мер, охватывающий как государственное регулирование, так и общественные инициативы. Пути решения проблемы среднеазиатской миграции в России должны быть многоуровневыми и сочетать в себе усиление контроля, продуманную миграционную политику и интеграционные усилия [4, с. 230–243].

Прежде всего, требуется усилить государственный контроль над миграционными процессами, используя современные технологии и повышая прозрачность системы. Одной из приоритетных мер выступает цифровизация учета мигрантов. В последние годы предпринимаются шаги к созданию единой информационной системы, включающей «цифровой профиль мигранта» — электронную базу данных, где будут храниться персональные и биометрические сведения о каждом приезде, его разрешительные документы, история въездов и выездов [1, с. 8–25]. Такой подход позволит заменить устаревшую бумажную волокиту (патенты, регистрации на бумаге) на оперативный электронный документооборот. Цифровой профиль обеспечит более эффективный контроль за соблюдением миграционного режима: нелегально находящиеся лица и нарушители будут быстрее выявляться и не смогут бесконтрольно менять регионы пребывания. Одновременно следует усилить пограничный контроль — ввести обязательную предварительную регистрацию въезжающих без виз лиц, проведение дактилоскопии и фотографирования всех прибывающих трудовых мигрантов. Это затруднит въезд лиц с поддельными документами и позволит вовремя отсекают потенциально опасных преступников или экстремистов по базам розыска. Важна и координация между ведомствами: базы данных МВД, ФСБ, Минтруда и налоговых органов должны быть интегрированы, чтобы отслеживать путь мигранта от границы до рабочего места. В целом, опора на цифровые технологии, биометрический учет и межведомственное взаимодействие создаст основу для «умного» контроля — строго избирательного и основанного на данных, что снизит простор для коррупции и ошибок.

Не менее значимо совершенствование самой миграционной политики и законодательства. Необходимо выработать сбалансированные правовые механизмы, которые одновременно удовлетворяли бы потребность экономики в рабочей силе и обеспечивали безопасность. Одним из решений может стать внедрение квот и целевых наборов мигрантов под конкретные отраслевые потребности. Вместо стихийного притока важно планировать, сколько и каких специалистов или рабочих рук требуется стране ежегодно, и организовано привлекать их по официальным каналам. Для этого стоит развивать соглашения с государствами-донорами рабочей силы об организованном наборе: например, формировать группы рабочих по контракту для строительных компаний или агропредприятий, гарантируя им легальное оформление и соцпакет. Параллельно следует упрощать легальные процедуры для добропорядочных мигрантов: сократить бюрократические барьеры при оформлении патентов, разрешений на работу, продлении регистрации, сделать эти услуги максимально доступными (в том числе через МФЦ и онлайн-порталы). Чем проще и дешевле официально оформить свой статус, тем меньше стимулов у мигранта уходить в тень. Миграционная политика должна быть гибкой и адаптивной: быстро реагировать на изменения ситуации (например, временно смягчать условия ввоза рабочей силы при дефиците кадров или ужесточать при ухудшении экономической конъюнктуры). Также следует учитывать региональный аспект — перераспределять мигрантов по регионам с учетом местных нужд. Многие субъекты РФ (особенно на Дальнем Востоке, в Сибири, в сельскохозяйственных районах) испытывают нехватку ра-

ботников, тогда как мегаполисы перенасыщены избыточной рабочей силой. Программы добровольного переселения и стимулирования трудовых мигрантов оседать в малонаселенных регионах (через предоставление жилья, подъемных, льгот) могут более равномерно распределить миграционный поток, снизив нагрузку на столицы и одновременно оживив экономику периферии. Наконец, важным элементом политики должно стать совершенствование нормативной базы, регулирующей права мигрантов и обязанности принимающей стороны. Требуется точная и современная правовая дефиниция статусов, гарантий и ответственности всех участников миграционных процессов.

Ключевое направление решения проблемы – интеграция мигрантов в российское общество. Без успешной адаптации приезжих все прочие меры окажутся недостаточно эффективными. Поэтому государству и обществу необходимо вкладываться в программы культурной и языковой адаптации. Следует расширять практику создания центров адаптации мигрантов, где новые прибывшие могли бы пройти курсы русского языка, ознакомиться с основами законодательства и нормами поведения, получить консультации по трудоустройству и бытовым вопросам. Образовательные учреждения могут играть огромную роль: важно обеспечить детям мигрантов беспрепятственный доступ в детсады и школы, при необходимости организовав для них дополнительные занятия по русскому языку и предметам, чтобы ликвидировать отставание. Во взрослом сегменте востребованы вечерние школы и курсы для мигрантов, позволяющие им освоить профессию, получить аттестацию или подтвердить дипломы, что облегчит трудовую мобильность вверх и выход из ниши низкоквалифицированного труда. Интеграция включает также меры по предотвращению сегрегации: важно препятствовать образованию замкнутых гетто по национальному признаку. Этому способствует расселение мигрантов не компактными скоплениями, а равномерно среди местного населения, развитие межкультурных обменов (праздники, фестивали национальных культур, мероприятия по знакомству с традициями друг друга). Большая роль отводится работе местных властей и НКО — от проведения информационных кампаний для мигрантов (о правах, обязанностях, возможностях) до организации диалога с местным сообществом, чтобы развеять взаимные страхи. В перспективе необходимо формирование многоуровневой системы интеграции: от базовой ориентации сразу по приезде до долгосрочной поддержки тех, кто решил остаться на постоянное жительство. Такая система поможет превратить мигрантов из внешней группы в полноценную часть российского социума, носителей общих ценностей и правил.

Особое внимание следует уделить повышению ответственности работодателей. Именно работодатели являются основным звеном, определяющим положение трудовых мигрантов. Если работы для приезжих будут исключительно нелегальными, с выплатой «в конвертах» и без социальных гарантий, никакие государственные усилия не принесут плодов. Поэтому необходимо ужесточить мониторинг соблюдения трудового законодательства в отношении иностранцев. Регулярные проверки предприятий, активно нанимающих мигрантов, должны выявлять факты неоформленного труда, нарушения техники безопасности, проживания работников в неприемлемых условиях и прочие злоупотребления. За нарушения нужно вводить чувствительные санкции для нанимателей — крупные штрафы, запрет на привлечение иностранной рабочей силы, а в случаях злостных нарушений — вплоть до приостановки деятельности компании. Параллельно добросовестные работодатели, следующие закону и обеспечивающие мигрантам достойные условия, должны получать поддержку и поощрение (например, упрощение выдачи квот на привлечение новых иностранных работников, льготные кредиты под проекты с их участием и др.). В итоге должен сформироваться механизм, при котором экономически выгодно соблюдать правила, а не обходить их. Тогда сокроится сама почва для нелегальной миграции и эксплуатации приезжих. Кроме того, работодателей можно привлечь к участию в интеграционных инициативах: требовать, чтобы компании ор-

ганизовывали для иностранных сотрудников базовые курсы языка и знакомство с местной культурой, обеспечивали медицинское страхование, страхование от несчастных случаев, как это принято для местных работников. Ответственный бизнес и государственный контроль вместе могут создать цивилизованные условия труда, при которых мигранты не будут выпадать в маргинальное положение.

Эффективное управление миграцией немыслимо без международного сотрудничества. Россия заинтересована в том, чтобы миграционные процессы носили организованный, предсказуемый характер, а страны-экспортеры рабочей силы — в том, чтобы их граждане были защищены за рубежом. В этом контексте необходимо углублять диалог с правительствами Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана и других соседних республик. Следует заключать двусторонние соглашения о координации миграционных потоков: обмен информацией о потребностях в рабочей силе, совместные программы профессиональной подготовки кадров для работы в РФ (например, обучение языку и специальностям еще на родине перед отправкой), согласование стандартов дипломов и квалификаций. Важным элементом может стать совместный надзор за соблюдением прав мигрантов: создание каналов для оперативного рассмотрения жалоб, участие консульских служб в контроле условий труда своих граждан за рубежом. Кроме того, необходимо взаимодействие в сфере безопасности: обмен данными о лицах, замешанных в экстремизме и криминале, чтобы не допускать их перемещения под видом трудовой миграции. Интеграционные объединения вроде Евразийского экономического союза также следует использовать для гармонизации миграционных правил: унификация требований к регистрации, медицинским осмотрам, признанию стажа работы и социальному обеспечению между странами поможет сделать миграцию более «прозрачной». Международное сотрудничество должно включать и работу с международными организациями (такими как Международная организация по миграции, МОМ): использование их экспертизы и ресурсов для улучшения управления миграцией, реализации гуманитарных проектов поддержки мигрантов. Совместными усилиями стран региона возможно создать такую систему, при которой трудовая миграция будет протекать в цивилизованных рамках, принося пользу всем сторонам и снижая пространство для криминала и эксплуатации.

Наконец, ключевым компонентом является работа с общественным мнением и укрепление атмосферы толерантности. Государство, СМИ, образовательные институты и гражданское общество должны способствовать формированию адекватного восприятия миграции. Необходимо разъяснять населению экономическую и демографическую необходимость приезда иностранных работников, опровергать мифы и преувеличения о «мигрантской угрозе». Позитивный образ законопослушного трудолюбивого мигранта, который честно выполняет свою работу и интегрируется в общество, должен противопоставляться негативным стереотипам. Важно также публично демонстрировать вклад мигрантов: например, через сюжеты в СМИ о стройках, возведенных их руками, о семьях врачей или учителей из числа бывших мигрантов, успешно работающих в России. Такая позитивная повестка снизит уровень ксенофобии. В школах и вузах полезно вводить просветительские программы о культуре народов России и стран СНГ, прививать молодёжи ценности дружбы народов, которые исторически были одной из основ российской государственности. Толерантность следует поддерживать и на правоприменительном уровне — решительно пресекать проявления расовой или этнической дискриминации, привлекать к ответственности за насилие на почве ненависти. Одновременно необходимо вовлекать в эту работу сами диаспоры мигрантов: стимулировать их участвовать в общественной жизни, проводить культурные мероприятия, взаимодействовать с местными сообществами. Только при наличии доброжелательного социального климата интеграционные усилия дадут полный эффект. Взаимное уважение и открытость — важнейшие условия превращения миграционных процессов из источника конфликтов в фактор общественного развития.

В заключение следует подчеркнуть, что проблема среднеазиатской миграции в России носит комплексный характер и не имеет простых, односторонних решений. Миграционные процессы затрагивают экономику, демографию, социальную сферу и международные отношения, поэтому реагировать на них необходимо системно и взвешенно. Проведенный анализ показал, что помимо очевидных вызовов — таких как социальная адаптация мигрантов, нагрузка на инфраструктуру, риски незаконной миграции и экстремизма — существует и значительный позитивный потенциал миграции, выражающийся в притоке трудовых ресурсов, поддержании численности населения и укреплении гуманитарных связей с соседними странами. Задача государственной политики заключается в том, чтобы максимально нейтрализовать угрозы и раскрыть эти позитивные возможности. Для этого необходим комплексный подход, объединяющий усилия по усилению контроля и правоприменения с мерами интеграции и просвещения. Только сочетание жёсткого порядка (в части обеспечения законности и безопасности) с открытостью и толерантностью общества способно обеспечить устойчивое сосуществование различных культур и взаимовыгодный характер миграции.

Важно, чтобы выработка решений основывалась на объективных данных и научном анализе, а не на эмоциях и стереотипах. Регулирование миграции должно проводиться в интересах национальной безопасности и развития, но без нарушения прав человека и с уважением к достоинству тех, кто приезжает трудиться в Россию. Комплекс мероприятий — от цифровизации миграционного учёта и совершенствования законодательства до образовательных инициатив и международного партнерства — призван сформировать цивилизованные условия, в которых миграция перестанет восприниматься как угроза и станет управляемым ресурсом развития. Подводя итог, можно заключить, что проблема миграции из Средней Азии преодолима лишь при условии последовательной реализации продуманной стратегии, основанной на балансе интересов и взаимной ответственности государства, бизнеса, самих мигрантов и общества. Такой стратегический, многоплановый подход позволит превратить миграцию из фактора риска в фактор роста, укрепляя социально-экономическое благополучие России и содействуя стабильности в евразийском регионе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архипова Н.И. Миграционные процессы: проблемы и решения // Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право». 2023. № 4. С. 8–25.
2. Аршин К.В. Риски кризисной миграции из стран Центральной Азии в Россию // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2021. № 1. С. 58–65.
3. Богданов А.В. Влияние миграционной ситуации в России на экстремизм и терроризм // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2025. № 1. С. 97–108.
4. Грабевник М.В. Политика интеграции иностранных мигрантов в Российской Федерации: кросс-региональный анализ // Актуальные проблемы Европы. 2024. № 4. С. 230–243.
5. Монусова Г.А. Отношения к мигрантам: мнения и сомнения россиян // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2021. № 6. С. 436–458.
6. Рахронов А.Х. Роль трудовых мигрантов из Центральной Азии в социально-экономическом развитии России в условиях новых глобальных вызовов // Управление. 2024. № 2. С. 82–90.
7. Решняк М.Г. Миграция как дестабилизирующий фактор национальной и международной безопасности // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2023. № 1. С. 243–255.
8. Садыкова Д.Д. Социально-экономические последствия трудовой миграции // Экономика и бизнес: теория и практика. 2021. № 3. С. 43–46.
9. Тонких Е.В. Оценка влияния миграции из стран Центральной Азии на уровень рождаемости в России // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2024. № 6. С. 243–259.

10. Югай Ю.В. Трудовая миграция из стран Центральной Азии в Россию // Постсоветские исследования. 2022. № 2. С. 206–218.

Поступила в редакцию: 03.02.2026

Принята в печать: 12.03.2026

© *Коньшев О. М., 2026.*